

PENERAPAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI INOVASI PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA TOKO MITRA JAYA

Ervinda Azakiyah Mubarokah¹, Lis Setyowati²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya

e-mail: ervinda.am@gmail.com¹, lisasetyowati2021@gmail.com²

Abstrak – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai penggunaan aplikasi Olsera terhadap pencatatan transaksi keuangan pada Toko Mitra Jaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan metode analisis data menggunakan data deskriptif yaitu suatu metode atau cara untuk melakukan penelitian terhadap Analisis Penggunaan Aplikasi Olsera Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Toko Mitra Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan, penggunaan aplikasi Olsera sudah tepat bagi Toko Mitra Jaya, selain membantu dalam hal transaksi, aplikasi Olsera Juga dapat membantu menampilkan data yang akurat untuk menunjang kualitas laporan keuangan Pada Toko Mitra Jaya. Namun penggunaan aplikasi tersebut setidaknya dapat dikembangkan lagi sehingga dapat diteliti secara mandiri oleh toko sebagai langkah optimalisasi aplikasi tersebut.

Kata Kunci: Aplikasi Olsera, Pencatatann Laporan Keuangan.

***Abstract** – The purpose of this research is to identify the use of the Olsera application for recording financial transactions at Mitra Jaya Stores. The data collection techniques used were observation, interviews, documentation and literature study. The method used in this research is a qualitative method, and the data analysis method uses descriptive data, namely a method or way to conduct research on the analysis of the use of the Olsera application on the quality of financial reports at the Mitra Jaya Store. The results of this research show that using the Olsera application is appropriate for the Mitra Jaya Store, apart from helping with transactions, the Olsera application can also help display accurate data to support the quality of financial reports at the Mitra Jaya Store. However, the use of this application can at least be further developed so that it can be researched independently by the shop as a step to optimize the application.*

***Keywords:** Olsera Application, Financial Report Recording.*

PENDAHULUAN

Sistem pembukuan transaksi merupakan suatu proses pencatatan semua transaksi yang berguna untuk mengetahui keuntungan dan kerugian serta sebagai alat penilaian dan pengendalian atas pelaksanaan taransaksi disuatu perusahaan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Sistem pembukuan transaksi yang akurat adalah sistem pembukuan yang dapat memberikan data transaksi yang cepat dan tepat baik saat ini maupun di kemudian hari. Memenuhi kebutuhan yang meningkat dari tahun ke tahun mendesak perusahaan untuk mengembangkan sistem penjualan. Hal ini juga didukung oleh dampak globalisasi karena perkembangan zaman yang serba cepat, dimana setiap tindakan diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Kecepatan dan ketepatan sangat penting dilakukan dalam mempertahankan pembeli, sehingga mempengaruhi kemajuan bisnis.

Dalam menyederhanakan proses pencatatan transaksi keuangan dapat menggunakan system aplikasi kasir yang bertujuan untuk memperluas daya saing dibidang bisnis. Di era digital saat ini, aplikasi kasir telah menjadi bagian penting dari manajemen transaksi keuangan untuk berbagai jenis bisnis. Memanfaatkan aplikasi kasir membuat siklus pertukaran menjadi lebih sederhana, namun juga sangat berdampak terhadap kualitas pencatatan transaksi keuangan. Pertama, aplikasi kasir memungkinkan otomatis pencatatan pada transaksi, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dalam input informasi. Dengan komponen ini kemungkinan terjadi kesalahan hitungan pendapatan dan pengeluaran

dapat dibatasi sehingga meningkatkan keakuratan laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penerapan metode ini melibatkan pemanfaatan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam meneliti dan memahami fenomena yang diangkat peneliti. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana analisis penggunaan aplikasi Olsera terhadap kualitas laporan keuangan pada Toko Mitra Jaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poin utama dari masalah yang ada yaitu proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual masih memungkinkan terjadinya kesalahan. Maka dapat disimpulkan pemecahan masalah yang digunakan Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Toko Mitra Jaya, didapatkan data bahwa aplikasi tersebut mulai digunakan pada akhir tahun 2021. Olsera terdiri dari dua sistem berbeda yaitu Olsera POS dan Olsera Back Office Aplikasi tersebut diakses menggunakan komputer, berikut akan dijabarkan beberapa contoh penggunaan aplikasi Olsera terutama dalam penjualan sebagai berikut.

Gambar 1. Tampilan Aplikasi Olsera Pos

Tampilan olsera pos yang digunakan dalam pencatatan transaksi penjualan. Untuk proses input atau mencatat barang yang dibeli oleh pembeli, yang dapat dilakukan dengan cara scan kode barcode atau dengan mengetikkan nama barang, serta dengan mengetikkan jumlah barang maka jumlah tagihan akan muncul. Dan dilanjutkan dengan pembayaran dan proses print nota dimulai, sehingga pegawai yang bertugas tidak perlu membuat nota penjualan secara manual.

Gambar 2. Tampilan Olsera Back Office

Membuka tampilan olsera back office melalui website olsera dan dilanjut login dengan memasukkan email dan password dari toko. Tampilan Olsera back office dapat digunakan dalam pengelolaan data termasuk input produk, menambah dan mengurangi stok, dapat menambahkan pajak dan biaya layanan, menentukan metode pembayaran, menambahkan staf, menambahkan untuk absensi para pegawai, dan melihat laporan penjualan serta dapat membuat invoice.

Transaksi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh Toko Mitra Jaya dalam menjalankan usahanya, sehingga menimbulkan adanya perubahan harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah maupun berkurang. Bukti transaksi yang dihasilkan dari aktivitas transaksi ini bermanfaat sebagai alat untuk merekam semua transaksi yang telah terjadi dalam suatu periode.

Jumlah transaksi pada Toko Mitra Jaya terus meningkat terutama dalam hal penjualan. Dengan adanya peningkatan volume penjualan mendorong Toko Mitra Jaya untuk beralih dari penggunaan aplikasi kasir lama yang penggunaannya hanya dapat digunakan oleh satu perangkat saja pada komputer toko, sehingga pemilik toko tidak dapat memantau secara langsung kondisi keuangan karena tidak tersedianya akses. Perubahan ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan banyaknya transaksi penjualan yang dituntut untuk serba cepat dan tepat, sehingga kerugian usaha karena loss sale atau stock out dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan aplikasi olsera jumlah barang dapat diketahui secara jelas baik yang sudah terjual maupun belum, serta pendapatan dapat dilaporkan dengan jelas.

Selain kemudahan dalam pencatatan transaksi, penggunaan aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

KESIMPULAN

Adanya aplikasi Olsera dinilai sangat membantu toko dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi dengan baik sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan, meminimalisir terjadinya kerugian karena setiap data stok barang dan pendapatan dihasilkan dengan akurat, lebih mudah dalam mengontrol pengeluaran dan pendapatan toko, serta meningkatkan efisiensi waktu dalam pembuatan laporan keuangan pada toko mitra jaya.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi Toko Mitra Jaya

Penggunaan aplikasi Olsera ini agar di pertahankan dan lebih dimaksimalkan lagi, karena ada beberapa menu yang tidak digunakan. Salah satunya adalah pencatatan pajak penjualan, absensi staf toko, penjualan online, dan data pelanggan serta supplier

2. Bagi Penulis Lainnya

Penulis selanjutnya diharapkan bisa menganalisis penggunaan aplikasi Olsera, supaya dapat memperluas analisis terhadap pencatatan laporan keuangan. Serta dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pencatatan laporan keuangan seperti kualitas sumber daya manusia, latar belakang, Pendidikan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, A. agung gede bagus, Mulya, K. S., Supartha, K. D. G., Ariantini, M. S., Ermanuri, Anggraeni, A. F., Rahayu, N. M. A., Octaviany, F., Pramawati, D. A. A. T., & Magribi, R. M. (2023). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI* (Sepriano & Efita (eds.); 1st ed.). https://books.google.com/books/about/SISTEM_INFORMASI_AKUNTANSI_Pengantar_Pen.html?hl=id&id=F6G9EAAAQBAJ
- ARTAMEVIAH, R. (2022). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 12(2004), 6–25.
- Astuti, W. A., & Surtikanti. (2021). *AKUNTANSI KEUANGAN* (1st ed.). Rekyasa Sains.
- Baridwan, Z. (2015). *INTERMEDIATE ACCOUNTING* (8th ed.). BPFE-YOGYAKARTA.
- Febie. (2022). *ANALISA PENGGUNAAN APLIKASI KASIR MOKA POS DALAM SISTEM INFORMASI PENERIMAAN KAS*. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 1789.
- Hoetoro, A., & Satria, D. (2020). *SMART ECONOMI KEWIRAUSAHAAN UMKM 4.0*. UB Press. https://books.google.com/books/about/Smart_Economy.html?hl=id&id=cCgAEAAAQBAJ
- Ii, B. A. B. (2020). *BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Point of Sales*. 2019.
- Jessica, C. (2022). point of sale: pengertian, jenis, dan fungsinya bagi bisnis. <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-point-of-sales/>
- Kesejahteraan, D. A. N., Pkk, K., Cabean, D. D., Cepu, K., & Blora, K. (2021). *Sistem Informasi Program Kerja Pemberdayaan*. 15(2), 14–18.
- Kurniawan, T. A. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi dengan pendekatan Simulasi* (1st ed.). Deepublish. https://books.google.com/books/about/Sistem_Informasi_Akuntansi_Dengan_Pendek.html?hl=id&id=zj_YDwAAQBAJ
- Lestari, K. C., & Amri, A. M. (2020). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI* (1st ed.). https://books.google.com/books/about/Sistem_Informasi_Akuntansi_Beserta_Conto.html?hl=id&id=ShrWDwAAQBAJ
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah* (E. S. Suharsi (ed.); 2nd ed.).
- Mawarsari, M. A. (2023). *Panduan Menggunakan Olsera Office Untuk Pelaku UMKM*. <https://dailysocial.id/post/panduan-menggunakan-olsera-office>
- Supriyadi, E. (2020). *SISTEM INFORMASI BISNIS DUNIA VERSI 4.0* (T. A. Prabawati (ed.); 1st ed.). https://books.google.com/books/about/Sistem_Informasi_Bisnis_Dunia_Versi_4_0.html?hl=id&id=krGREAAAQBAJ
- Rosulliya, S., Fitriyah, A., Hermawati, A., Damayanti, C. R., Septiani, I., Octaviani, P. H., Ramdani, S. W. Y., & Firmansyah, R. (2023). *Pemanfaatan Aplikasi Olsera Pos Sebagai Penunjang Dalam Management Keuangan Pada Cafe The Upperside Cimahi*. *Competitive*, 17(2), 66–76. <https://doi.org/10.36618/competitive.v17i2.2515>.